

КАФОЛАТ СУГУРТА КОМПАНИЯСИ» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИК ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

Носиров Жасур Турсунпулотович

ТДИУ, “Молия ва бухгалтерия ҳисоби” факултети декан ўринбосари

Аннотация: Ушбу мақолада кафолат суғурта компанияси» акциядорлик жамияти молиявий барқарорлик ҳолати қилинган. Шунингдек, Халқаро умум қабул қилинган стандартларга мувофиқ мазкур коэффициент 1 дан кичик бўлмаслиги ва 1 дан 1,3 гача оралиқда бўлиши лозим. Таъкидлаш лозимки, 2015-2019 йиллар мобайнида «Кафолат суғурта компанияси» АЖнинг жорий ликвидлилик коэффициенти таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: кафолат суғурта компанияси, молиявий барқарорлик кўрсаткичлари, Ўзбекистон суғурта бозори.

Жорий ликвидлилик коэффициенти суғурта компаниясининг асосий молиявий барқарорлик кўрсаткичларидан бири бўлиб, умумий ликвидлиликдан узоқ муддатли дебиторлик қарзларини чегириш орқали баланснинг жорий ликвидлигини ифодалайди. Мазкур коэффициент суғурта компаниясининг жорий ҳолатини баҳолаш имконини беради ҳамда бир ҳисобот йили мобайнида ўзининг қисқа муддатли мажбуриятларини жорий активлари ҳисобига бажара олиш имкониятини кўрсатади. Халқаро умум қабул қилинган стандартларга мувофиқ мазкур коэффициент 1 дан кичик бўлмаслиги ва 1 дан 1,3 гача оралиқда бўлиши лозим. Таъкидлаш лозимки, 2015-2019 йиллар мобайнида «Кафолат суғурта компанияси» АЖнинг жорий ликвидлилик коэффициенти бўйича белгиланган меъёрларнинг ярмига ҳам бормаганлиги салбий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Ўз навбатида, аниқланган нисбатнинг 1 дан кам бўлиши, суғурта компанияси ўзининг қисқа муддатли мажбуриятларини бажариш бўйича етарлича маблағлар мавжуд эмас эканлигини кўрсатади ҳамда компаниянинг молиявий риск даражаси юқорилигини англатади. Жорий ликвидлилик коэффициентининг паст даражада бўлиши, янги суғурта хизматларини жорий этиш ва махсулотларини реализация

қилишдаги қийинчиликлар, юқори дебиторлик қарзларнинг мавжудлиги ва бошқа сабабларга кўра келиб чиқиши мумкин.

Халқаро амалиётда суғурта компанияларини молиявий барқарорлигини баҳолашда фойдаланиладиган муҳим кўрсаткичлар қаторига устав капитали рентабеллиги, умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти ва ўз маблағларини қарз маблағларига нисбати коэффициентларини киритиш мумкин. «Кафолат суғурта компанияси» АЖнинг 2015-2019 йиллар мобайнида устав капиталини рентабеллик коэффициенти мустаҳкамланиш тенденциясига эга бўлиб, ушбу кўрсаткич 2015 йилда 0,09 ни ташкил этган бўлса 2019 йилга келиб 0,1 коэффициентга ўсиш ҳисобига 0,19 дан иборат бўлган (1-расм).

Устав капиталининг рентабеллиги, суғурта компанияларини устав капиталидан фойдаланиш самарадорлигини тавсифловчи кўрсаткич бўлиб, ушбу кўрсаткич капиталдаги бир бирлик миқдорга (сўмга) қанча соф фойда тўғри келишини акс эттиради. Таъкидлаш лозимки ушбу коэффициентга аниқ бир меъёр белгиланмаган бўлсада, кўрсаткич қанча юқори бўлса, компания устав капиталига киритилган сармоядан шунчалик юқори самарага эришаётганлигини акс эттиради. Бундан ташқари ушбу кўрсаткич инвесторлар учун, мазкур компанияга сармояни киритиш орқали эришилган даромадини бошқа муқобил соҳага йўналтириб олиши мумкин бўлган даромад миқдорини таққослаш имконини беради.

1-расм. «Кафолат суғурта компанияси» акциядорлик жамияти молиявий барқарорлик коэффициентлари таҳлили

Юқорида таъкидлаганимиздек, «Кафолат суғурта компанияси» акциядорлик жамиятининг мазкур кўрсаткичи таҳлил қилинаётган даврда ўсиши, инвесторлар томонидан кутилаётган даромад миқдорини ошириш имконини бермоқда. Таҳлил қилинаётган давр мобайнида «Кафолат суғурта компанияси» акциядорлик жамиятининг ўз маблағларини қарз маблағларига нисбати коэффициентлари ўсиш тенденциясига эга бўлган бўлсада, бунда энг юқори кўрсаткич 2017 йилга тўғри келаётганлигини кўриш мумкин. Умуман олганда, ушбу кўрсаткич молиявий барқарорликни ифодаловчи муҳим кўрсаткичлардан бири бўлиб компания ўз капиталининг миқдори қарз маблағлари миқдоридан қанчалик кўплигини кўрсатиб беради. Халқаро умум эътироф этилган меъёрларга мувофиқ ушбу кўрсаткич 1 дан юқори бўлиши тавсия этилади, чунки коэффициентнинг миқдори қанчалик юқори бўлса компания ўз мажбуриятларини мос равишда бажара олиш имкониятга эга эканлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аведисян Наталья Николаевна Совершенствование инструментов оценки финансовой устойчивости страховой организации. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Краснодар 2013 г.

2. Исламов Ш. Шахсий суғуртада инновацияларнинг замонавий ҳолати ва такомиллаштириш истиқболлари//Халқаро молия ва ҳисоб журнали, № 2020 й.
3. Рамазанова Д.И. Оценка финансовой устойчивости страховой компании//Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. №1 (36), 2015
4. Имомов У. Инновацион иқтисодиёт шароитида банк суғуртаси ва уни ривожлантириш йўллари. Автореферат. – Т.: “Нумоюнбек-istiqlol mo‘jizasi” МЧЖ, 2020 й. – 52 бет.

TABIAT BILAN TANISHTIRISH METODIKASI FANIDA EKOLOGIK METODLARNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Aziza Kobilova,

Shahrisabz davlat Pedagogika institute o`qituvchisi

Abstract: The formation of the principles of ecological culture is the formation of a conscious right attitude to the nature itself with all its diversity, to the people who surround it and create it.

Аннотация: Формирование принципов экологической культуры – это формирование осознанного правильного отношения к самой природе во всем ее многообразии, к людям, которые ее окружают и создают.

Annotatsiya: Ekologik madaniyat tamoyillarini shakllantirish tabiatning barcha xilma-xilligi bilan bevosita tabiatning o'ziga, uni o'rab turgan va yaratuvchi odamlarga ongli ravishda to'g'ri munosabatni shakllantirishdir.

Kundalik hayotda bolalarni tabiat bilan tanishtirish. Mashg'ulotlar va ekskursiyalardagi kuzatishlar kundalik hayotdagi mehnat bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi. Pedagoglar bolalarni ekologik tarbiyalashda sayrlardan keng foydalanadilar. Ular bolalarga uzoq vaqt davomida sodir bo'ladigan bunday tabiat hodisalari haqida g'oyalarni to'plash imkonini beradi. O'qituvchilar bolalar bog'chasi hududida tabiatning fasllar bo'yicha kundalik o'zgarishlari

bilan tanishtiradilar, tabiiy materiallar - qum, gil, suv, muz va boshqalar bilan turli o'yinlar tashkil qiladilar. Bolalarda hissiy tajriba to'planadi, qiziquvchanlik, kuzatuvchanlik tarbiyalanadi. Bizning zamonaviy dunyomizda hayotning deyarli barcha spektrlari doimiy harakat mashinasi - taraqqiyot harakati bilan bog'liq. Biz qulaylik va iliqlikda yashashni xohlaymiz. Bu barcha taraqqiyot harakati ortida insoniyat dengiz va okeanlarda axlat, plastmassa (o'nlab yillar davomida parchalanib ketadigan) uyumlari suzib yurayotganini, butun dunyo bo'ylab quruqlikda har kuni ko'p kilometrlik chiqindi poligonlari o'sib borayotganini sezmaydi. shuningdek, asosan polietilen paketlar va plastik butilkalardan iborat. Butun Yer sayyorasi o'zining o'simlik va hayvonot dunyosining xilma-xilligi bilan har kuni insonning tabiatga bo'lgan bunday iste'molchi munosabatidan tugaydi.

O`tgan asrdayoq tabiatni asrab-avaylash bo`yicha chora-tadbirlar ko`rish zarur edi, o`zgarishlarni qaytarib bo`lmaydi va hozir farzandlarimiz ongida ekologik madaniyat asoslarini shakllantirish zarur. Shunday qilib, kelajakda ular hech bo`lmaganda Yer sayyorasi hozirgi holatini saqlab qolishadi. Bolalarda ekologik madaniyatni, tabiatdan foydalanish madaniyatini shakllantirish esa onalar, o`qituvchilar, o`qituvchilar va boshqalarning vazifasidir.

biroq ham

ota-

Maktabgacha yoshdagi (5-7 yosh) bolalarda kognitiv qiziqish faollashadi, bu yoshda ular shunchalik qiziquvchanki, ular juda ko`p savollar berishadi, ularni o`rab turgan hamma narsaga qiziqishadi. Agar usullar haqida gapiradigan bo`lsak, eng samarali usul bolalarni tirik burchakda yoki sayrda hayvonlarni tomosha qilishchalik mashg`ulot ularni hech narsa

hayratlantirmaydi. Bolalar bog`chasida ko`pincha gullar va o`simliklar ekiladi. Shunday qilib, ularni o`simliklarga hurmat bilan tarbiyalashda tabiatga sayohat mashg`ulotlarining ahamiyati katta. Tabiatni kuzatishni ob-havo taqvimi yordamida tashkil qilish osonroq. Maktabgacha yoshdagi bolalar atrof-muhit mavzusidagi rasmlarga alohida qiziqish bilan qarashadi, ular bilan syujet rasmlarini muhokama qilish qiziqroq. Bolalar tabiatdagi noto`g`ri xatti-harakatlarga juda keskin munosabatda bo`lishadi, rasmlarda aks etadilar, qahramonlarning harakatlarini qoralaydilar. Vizual usul

sifatida atrof-muhit mavzusidagi filmlar va multfilmlarni ko`rsatish ham yaxshi. Bundan tashqari, Internet va televizor bolalarga uyda ekologik bilim olish imkoniyatini beradi, otalar uchun bolaning yoshiga mos keladigan ta`lim kanalini topish kifoya.

Amaliy usul darsda, rejim momentlarida eksperiment va eksperiment shaklida qo`llaniladi. Shuning uchun, tabiat burchagidan tashqari, guruhda burchak tashkil etdik - tabiiy va chiqindi materiallar taqdim etilgan laboratoriya, suv, qum, tabiiy materiallar bilan

tajriba o`tkazish uchun barcha turdagi idishlar, konuslar yordamchi vozita. Eng muhimi,

bolalar suv bilan tajribalarni hayratda qoldiradilar, ularda darhol suvning ajoyib xususiyatlari haqida ko`plab savollar tug`iladi.

Yopiq o`simliklar burchagida kundalik parvarishlash (bo`shatish, sug`orish, barglarni tozalash) va saytdagi gul to`shaklari, daraxtlar va bog`dagi gullar uchun mavsumiy

parvarish, bularning barchasi maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan zavq bilan amalga oshiriladi.

Ekologik tarbiyaning og'zaki usullari - suhbatlar, hikoyalar va badiiy adabiyotlarni o'qishdir.

Mashg'ulotda kitoblar yoki rasmlardan illyustratsiyalar yordamida tabiatning ba'zi ob'ektlari haqida gapirish lozim. Tabiatni, ekologik zanjirning u yoki bu ob'ektini muhofaza qilishning ahamiyatiga e'tibor qaratish kerak. Tabiat burchagida tez-tez Qizil kitobdagi hayvonlar, qushlar, o'simliklar

ko'rgazmalarini tashkil qilish kerak. Bolalarga insonning tabiatga nisbatan salbiy ko'rinishlarini, tabiatdan noto'g'ri foydalanishning pragmatik variantlarini ko'rsatadigan ekologik ertaklarni o'qish -bolada tabiatga bo'lgan loqaydlikni rahimdillik bo'lishlikni tarbiyalaydi. Har doim bolalarning bunday hikoyalarga hissiy munosabatini kuzatish, ular bilan odamlarning noto'g'ri harakatlarini qoralash, ekologik ofat nima ekanligini va ko'pincha kim aybdor ekanligini tushuntirish lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytmochimanki, ekologik tarbiyada eng muhimi o'qituvchining shaxsiy ishonchi, qiziqish uyg'otishi, bolalar va ularning ota-onalarida tabiatni sevish, asrash va himoya qilishga intilish hissini uyg'otishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: «O'zbekiston», 2017 yil.
2. Sh.M.Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yulimizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. 31 - bet
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008.
4. Avloniy Abdulla. Turkiy guliston yohud axloq. T.:O'qituvchi, 1992.
5. Azizxujayev N.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar (Reklama - rejalar). – Toshkent, 2002.
9. Asqarov M, Hayitboev M, Nishonov M, Pedagogika. Darslik.-T.:Talqin 2008.-289 bet.
10. Abduqaxxorov A, Pardaev A, Ishmuhammedov R. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar.-T.: Iste'dod, 2010.
11. Ishmuhammedov R.J. O'quvchilarni tarbiyalash va sog'lomlashtirish ishlarida pedagogik texnologiya (o'zbek va rus tillarida).- T., 2004. – 233 b.
12. Ishmuhammedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari.- T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2004, 2008 (qayta nashr). - 44 b.